

“TURON” VA “TURKISTON” ATAMALARINING VATAN TIMSOLI SIFATIDAGI TALQINI

Erkin A. Axundjanov

*Tarix fanlari doktori, professor,
Markaziy Osiyo xalqlari tarixi kafedrası
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti*

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada “Turon”, “Turkiston”, “Movarounnahr”, “Vararud”, “Varajayhun” hamda “Xuroson” atamalarining tarixiy manbalardagi qo‘llanilishi, ularning geografik, etno-geografik, siyosiy-huquqiy va etno-madaniy mazmuni kompleks tarzda tahlil qilinadi. Asosan qadimgi va o‘rta asr yozma manbalari, jumladan, “Avesto”, o‘rta fors, arab va turkiy tarixiy-geografik asarlardagi ma’lumotlar asosida “Turon” va “Turkiston” atamalarining genezisi hamda semantik evolyutsiyasi yoritildi. Shuningdek, Sh. Kamoliddin, V.V. Bartold, B.I. Vaynberg kabi olimlarning ilmiy xulosalari asosida mazkur atamalarning o‘zaro aloqadorligi va tarixiy identitet shakllanishidagi o‘rni ochib beriladi. Tadqiqot natijalari Turkiston tarixini xolisona anglashda tarixiy-geografik nomlarning ahamiyatini ko‘rsatib beradi.*

***Kalit so‘zlar:** Turon, Turkiston, Movarounnahr, Vararud, Varajayhun, Xuroson, etnonim, toponim, tarixiy-geografik atamalar, etno-geografiya, Markaziy Osiyo, tarixiy identitet.*

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕРМИНОВ «ТУРАН» И «ТУРКЕСТАН» КАК СИМВОЛА РОДИНЫ

Эркин А. Ахунджанов

*Доктор исторических наук, профессор,
кафедра истории народов Средней Азии
Ташкентский государственный университет востоковедения*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается историческое использование терминов «Турон», «Туркестан». В статье всесторонне проанализировано использование в исторических источниках терминов «Турон», «Туркестан», «Мавараннахр», «Вараруд», «Вараджайхун» и «Хорасан», а также их географическое, этногеографическое, политико-правовое и этнокультурное содержание. Раскрывается генезис и семантическая эволюция терминов «Турон» и «Туркестан», в основном на основе древних и средневековых письменных источников, включая Авесту, а*

также данных средневековых персидских, арабских и тюркских историко-географических трудов. Кроме того, на основе научных выводов таких исследователей, как Ш. Камалиддин, В.В. Бартольд и Б.И. Вайнберг, раскрывается взаимосвязь этих терминов и их роль в формировании исторической идентичности. Результаты исследования демонстрируют важность историко-географических названий для объективного понимания истории Туркестана.

Ключевые слова: Туран, Туркестан, Маваранахар, Вараруд, Вараджайхун, Хорасан, этноним, топоним, историко-географические термины, этногеография, Центральная Азия, историческая идентичность.

INTERPRETATION OF THE TERMS “TURAN” AND “TURKESTAN” AS SYMBOLS OF THE HOMELAND

Erkin A. Akhundjanov

*Doctor of Historical Sciences, Professor,
Department of History of Central Asian Peoples
Tashkent State University of Oriental Studies*

Annotation. *This article examines the historical use of the terms “Turan,” “Turkestan,” “Mawarannahr,” “Vararud,” “Varajayhun,” and “Khorasan,” as well as their geographical, ethnogeographical, political, and legal meanings. The article provides a comprehensive analysis of the use of these terms in historical sources. “Turkestan,” “Mawarannahr,” “Vararud,” “Varajayhun,” and “Khorasan” in historical sources, as well as their geographical, ethnogeographical, political-legal, and ethnocultural content. The genesis and semantic evolution of the terms “Turan” and “Turkestan” are revealed, primarily based on ancient and medieval written sources, including the Avesta, as well as data from medieval Persian, Arabic, and Turkic historical and geographical works. In addition, based on the scientific conclusions of researchers such as Sh. Kamaliddin, V.V. Barthold, and B.I. Weinberg reveals the relationship between these terms and their role in the formation of historical identity. The study's results demonstrate the importance of historical and geographical names for an objective understanding of Turkestan's history.*

Keywords: *Turan, Turkestan, Mawarannahr, Vararud, Varajayhun, Khorasan, ethnonym, toponym, historical and geographical terms, ethnogeography, Central Asia, historical identity.*

KIRISH

Markaziy Osiyo hududi qadimdan turli sivilizatsiyalar, etnik guruhlar va siyosiy tuzilmalar chorrahasida joylashgan bo‘lib, bu holat uning tarixiy-geografik nomlarida yaqqol aks etgan. “Turon”, “Turkiston”, “Movarounnahr”, “Vararud”, “Varajayhun” va “Xuroson” kabi atamalar nafaqat muayyan geografik makonni ifodalagan, balki turli tarixiy davrlarda shakllangan siyosiy, etnik va madaniy jarayonlarning mahsuli sifatida vujudga kelgan. Shu bois mazkur nomlar Markaziy Osiyo tarixini o‘rganishda muhim manbashunoslik va konseptual ahamiyat kasb etadi.

Ayniqsa, “Turon” va “Turkiston” atamalari vatan tushunchasi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ularning kelib chiqishi, mazmuni va tarixiy qo‘llanilishi masalasi tarixshunoslikda uzoq yillardan buyon ilmiy bahs-munozaralarga sabab bo‘lib kelmoqda. Qadimgi zardushtiy manbalardan tortib, o‘rta asr arab, fors va turkiy mualliflar asarlarigacha bo‘lgan manbalarda ushbu atamalarning turlicha talqin qilinishi ularning murakkab semantik va funksional tabiatini ko‘rsatadi. Mazkur terminlarning ma’nodosh yoki farqli jihatlarini aniqlash Markaziy Osiyo tarixiy makonining shakllanish jarayonlarini chuqurroq anglash imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

“Turon”, “Turkiston”, “Movarounnahr” (arab. «daryo ortidagi yer») atamalarining, arabcha “Movarounnahr”ning fors tilidagi muqobillari sanalgan “Vararud” va “Varajayhun” atamalarining va nihoyat, “Xuroson” atamasining geografik, etno-geografik, siyosiy-huquqiy va etno-madaniy mazmuni va ma’nosi teran fikrli tarixchilar e’tiborini doimo o‘ziga tortib kelgan. Bu nomlar talqini atrofida ilmiy va ilmiy-ommabop adabiyotlarning muayyan qatlami vujudga kelgan¹.

Ko‘rsatilgan nomlar bilan bog‘liq bo‘lgan tarixiy muammolar yaxlit tizimining xolisona ilmiy tahlilisiz Turkiston tarixi haqida aniq tasavvur hosil qilish mumkin bo‘lmasa kerak. Hozirgi tarixiy adabiyotlar orasida bu masalaga bag‘ishlangan, ko‘rsatilgan geografik nomlar genezisi atroflicha o‘rganilgan eng mufassal

¹ Masalan, qarang: Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Ч. 2. Исследование. – СПб., 1990; Мушкетов И.В. Туркестан. Геологическое и орографическое описание по данным, собранным во время путешествий с 1847 по 1880 гг. Т. 1. – Петроград, 1915; Птицын Г.В. К вопросу географии «Шах-наме» // Труды Отдела Востока Государственного Эрмитажа. Т. 4. – Л., 1947; Ҳасанов Ҳ. Ўрта Осиё жой номлари тарихидан. – Т.: Фан, 1965; Когай Н.А. Туранская физико-географическая провинция // Научные труды ТашГУ. Вып. 353. – Ташкент, 1969; Луконин В.Г. Культура Сасанидского Ирана. – М.: Наука, 1969; Ономастика Средней Азии. – М., 1978; Караев С.К. Древне-тюркские названия Средней Азии. Из истории Средней Азии и Восточного Туркестана XV-XIX вв. – Т., 1987. – 104-130-б.; Баевский С.И. Географические названия в ранних персидских толковых словарях (XI-XV вв.) // Страны и народы Востока. Вып. 22. – М., 1980; Ахмедов А. Нега Турон деб аталади? // Турон тарихи, 1992 й., 1-сон. – 5-7-б.; Исҳоқов М.М. Номи азал Туркистон // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1993 й., 12 ноябрь; Раҳимбеков Р., Зокиров Ш., Соатов А. «Ўрта Осиё»ми ёхуд «Туркистон» // Фан ва турмуш, 1995 й., 3-сон. – 7-9 б.; Маннонов Б. Туркистон ва Марказий Осиё // Мулоқот, 1998 й., 2-сон. – 6-8-б.; Камолиддин Ш.К. К вопросу об употреблении географических названий «Мавераннахр» и «Туркестан» // О‘zbekiston tarixi, 2002, 4-сон. – 61-68-б.

tadqiqotlardan biri prof. Sh.Kamoliddinning “Movarounnahr” va “Turkiston” geografik nomlarining qo‘llanilishi masalasiga doir» deb nomlangan maqolasidir. Quyida “Turon” va “Turkiston” nomlari Sh.Kamoliddin va boshqa mualliflarning asarlarida chiqarilgan tahliliy xulosalar, shuningdek mazkur masalaga doir faktik materiallar majmuyi nuqtayi nazaridan tadqiq etilgan.

Turon hududi g‘arbda Kaspiy dengizidan, sharqda Markaziy Qozog‘istongacha va shimolda cho‘l mintaqasidan, janubda Osiyodagi eng yirik sahrolar Qoraqum va Qizilqumning janubiy chegarasigacha bo‘lgan maydonni qamrab olishi geograflar tomonidan belgilangan. Akademik V.V.Bartold ta’biri bilan aytganda, Turon geografiya fanida “Orol dengizi havzasi”dir². «Qadimda Turon etno-geografiyasi. Miloddan avvalgi VII asr – milodiy VIII asr» deb nomlangan fundamental tadqiqot muallifi B.I.Vaynberg qayd etishicha, qadimda va ilk o‘rta asrlarda «ayni shu mintaqa yarim cho‘l va cho‘l mintaqalarining murakkab madaniy, etnik va siyosiy munosabatlar bilan o‘zaro bog‘langan ziroatchilari va chorvadorlarini o‘z ichiga olgan yagona ekologik tizim bo‘lgan»³.

MUHOKAMA

Tur xalqi (turk – ko‘plikdagi shakli) yashaydigan joy yoki mamlakat nomi sifatida “Turon” (turlar mamlakati) geografik nomi “Avesto”ning eng qadimgi qatlamlarida Sug‘d, Xvarazmi, Baxdi, Mouru, Parsav nomlari qatorida qayd etilgan⁴.

“Turon” so‘zi O‘rta Osiyo mintaqasining barcha nomlaridan eng qadimgisidir. Uning zamirida O‘rta Osiyoning qadimgi ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchi xalqlarining umumiy qabilaviy nomi – tur etnonimi yotadi⁵. Bu xalqlar miloddan avvalgi I ming yillikning boshlarida qudratli harbiy-siyosiy birlashma sanalgan. Ilk bor Avestoda qayd etilgan tur etnonimi negizida keyinchalik Turon toponimi vujudga kelgan. Mazkur toponim Eron va O‘rta Osiyoning qadimgi afsonalari va miflarida⁶, milodiy VI - IX asrlardagi o‘rta fors tilidagi tarixiy adabiyotlarda, o‘rta asr mualliflarining arab, fors va turkiy tillardagi tarixiy va geografik asarlarida ko‘p marta tilga olinadi.

Sosoniylar sulolasiga mansub bo‘lgan Eron shahanshohlarining milodiy III asr o‘rtalaridagi monumental bitiklarida geografik nomlar sifatida “Turon” bilan bir qatorda “Turkiston” nomi “Turon” bilan bir xil ma’noda – “turlar mamlakati”

² Бартольд В.В. Историко-географический обзор Ирана. – Соч. Т. VII. М.: 1971. – С. 223

³ Вайнберг Б.И. Этногеография Турана в древности. VII в. до н.э. – VIII в. н.э. М.: Издат. фирма «Восточная литература» РАН. 1999. – С. 3.

⁴ Авеста. Избранные гимны / Пер. с авестийского И.М. Стеблин-Каменского. Душанбе. 1990. – С. 30.

⁵ Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик/А.махкамов таржимаси. Т.: 2001. – 356 б.

⁶ Фирдоуси. Шах-наме/Критический текст в 9-ти томах. М., 1966-1971. Т.1.– С.90; Т.3.–С.60; Т.4. – С.239.

ma’nosida zikr etilgan⁷. «Keyinchalik, eftaliylar (V asr) va turkiylar (VI–VIII asrlar) davrida u “Turkiston” deb o‘zgartirilgan bo‘lib, bu “turklar mamlakati” degan ma’noni anglatadi, – deb yozadi prof. Sh.Kamoliddin. – Tur va turk (turkiy) etnonimlarining, shuningdek Turon va Turkiston toponimlarining ayniylashtirilishiga avvalo islom dini paydo bo‘lishidan oldingi va islom dini davridagi eroniygo‘y tarixiy-geografik an’anada, so‘ngra arab-musulmon va O‘rta Osiyo an’anasida duch kelish mumkin. Turk (yoki turkiy) etnonimi ikki elementli (tur-k) bo‘lib, bu yerda ikkinchi element -k yig‘ma ko‘plikdagi affiksdir. Umuman olganda bu so‘z eroncha tur-on so‘zining turkiycha shakli bo‘lishi mumkin»⁸.

“Turon” va “Turiston” toponimlarining keyinroq paydo bo‘lgan muqobili sifatida “Turkiston” toponimi yozma shaklda ilk bor milodiy VII asr manbalarida ilgari surilgan. O‘rta Osiyo mintaqasining nomi sifatida “Turkiston” so‘zi 639-yilgi sug‘d (oldi-sotdi) hujjatida ishlatilgan⁹. “Turkiston” nomi VII asrda yashab ijod qilgan arman mualliflari Ananiy Shirkatsi va Sebeosning tarixiy asarlarida bir necha marta zikr etilgan¹⁰. “Turkiston” nomi Toharistondagi yunon-bohtariy bitiklaridan birida qayd etilgan¹¹. Zardushtiylarning Hindistonda Erondan olib chiqib ketilgan VII asr matnlari asosida tuzilgan “Bundahishn” kitobida “Turkiston” nomi bir necha marta tilga olingan¹².

Firdavsiy (X asr) “Shohnoma” mamlakatlarini Eron va Turonga ajratadi. Yusuf Xos Hojib – Yusuf Bolasog‘uniyning “Qutadg‘u bilig” – “Saodatga eltuvchi bilim” asarida (1069) quyidagi satrlarga duch kelish mumkin: “Turkiston ellarinda Bug‘roxon tilincha bu kitobdin yaxshiroq hargiz kim ersa tasnif qilmadi”. “Turkiston” nomi Majiddin Muhammad ibn Adnanning “Tarixi mulki Turkiston” asari (XI asr) sarlavhasida keltirilgan. “Turkiston” atamasiga Mahmud Koshg‘ariyning “Devoni lug‘atit turk” asarida (1073) ham duch kelamiz. Buyuk Amir Temur o‘z hukmlarini: “Bizkim, mulki Turon, amiri Turkiston”, deb boshlagan.

Arablar istilosi davri bilan bog‘liq manbalarda Turkiston yerlarining bir qismi Movarounnahr deb nomlangan. O‘rta Osiyoni Rossiya bosib olganidan so‘ng, bu mintaqaga nisbatan “Turkiston o‘lkasi” degan yagona atama qo‘llanila boshlagan. Ilmiy adabiyotlarda Xitoyning g‘arbiy hududlari (hozirgi Sinszyan-Uyg‘ur avtonom rayoni)ga nisbatan “Sharqiy Turkiston” atamasi ham ishlatiladi. O‘rta asrlar va yangi davr uchun O‘rta Osiyoning ulkan hududini Turkiston deb nomlash Rossiya

⁷ Qarang: Луконин В.Г. Завоевания Сасанидов на Востоке и проблема кушанской абсолютной хронологии // Вестник древней истории, 1969, №2. – С.35.

⁸ Камолитдин Ш. К вопросу об употреблении географических названий «Мавераннахр» и «Туркестан»//O‘zbekiston tarixi. 2002. № 4. – С. 61-68.

⁹ Qarang: Исхоков М.М. Янги топишган сугдча хужжат // Адабий мерос, 1993 й., 3-4 (65-66)-сон. – 37-41 б.

¹⁰ См: Тер-Мкртчян Л.Х. Армянские источники о Средней Азии. V–VII вв. – М., 1979.

¹¹ Эълон қилинмаган маълумотларни Ш.Камолитдин ЎзР ФА акад. Э.В.Ртвеладзедан олган.

¹² Qarang: Pahlavi texts. Bundahis. P. 37, 41, 120.

sharqshunosligida odat tusini olgan. “Turkiston” toponimi O’rta Osiyoning butun hududini egallagan mamlakat nomi sifatida XIX asr – XX asr boshlari Yevropa ilmiy va ijtimoiy-siyosiy adabiyotlarida umumiy qabul qilingan. O’rta Osiyoning mahalliy aholisi u 1920-yillarda bolsheviklar tomonidan bo‘lib tashlangunga qadar o‘z Vatani va mamlakatini Turkiston deb atagan.

Sh.Kamoliddin mavzuning umumiy metodologik masalalariga murojaat etar ekan, asli tabiiy-geografik makrotoponimiya qay darajada muhim ahamiyatga ega ekanligini qayd etadi. «...U, ma’lumki, o‘ziga xos hujjatli manba sifatida qaralishi va muayyan tarixiy-madaniy viloyatlar va mintaqalarning haqiqiy geografik chegaralarini aniqlashda birinchi darajali ahamiyat kasb etishi mumkin¹³. Agar mintaqaviy tarixiy-geografik mikrotoponimiya asrlar mobaynida siyosiy va etnik vaziyatdagi o‘zgarishlar natijasida ma’lum darajada o‘zgarishi mumkin bo‘lsa, undan farqli o‘laroq, asli tabiiy-geografik makrotoponimiya o‘ta barqarorlik va subutililik bilan tavsiflanadi¹⁴. Va siyosiy hamda etnik chegaralarning o‘zgarishidan qat’iy nazar, u yoki bu hududning muayyan xalqlarning etnik birligiga mansubligini aks ettirishi va mazkur birlik qadim zamonlarda va uzoq vaqt mobaynida yashagan hududning haqiqiy chegaralarini aniqlash imkonini beradi. Masalan, Arabiston yarimorolida qadim zamonlardan beri arablar, Armaniston tog‘li hududida – armanlar va ularning ajdodlari, Mesopotamiya past tekisligida – Mesopotamiyaning qadimgi xalqlari, Eron platosida – hind-eron qabilalari va xalqlari yashab kelgan. Orol tabiiy-geografik havzasida joylashgan, ulkan hududni egallagan va O’rta Osiyoning tekislik qismini deyarli to‘la qamrab olgan Turon past-tekisligi¹⁵ ham bundan mustasno emas. Shimoli-sharqdan unga Balxash havzasi kelib tutashadi va ular birgalikda hamma tomondan tog‘lar bilan o‘ralgan, tekisliklar, tog‘lar va daryolarning bir-biri bilan uzviy bog‘langan yagona tizimini tashkil etadigan va Osiyo submintaqasi markazida alohida o‘rin egallaydigan Turkiston deb nomlangan tabiiy, tabiiy-geografik mintaqani tashkil etadi¹⁶. Mintaqa aniq belgilangan chegaralarga ega: g‘arbda chegara Kaspiy dengizi va Ural daryosining sharqiy qirg‘oqlaridan; shimolda – Orol-Irtish suv ayirg‘ichi bo‘ylab; sharqda – Tyan-Shan (Tangritog‘), Pomir va Oloy tog‘lari bo‘ylab; janubda – Hindikush, Xuroson va Elburs tog‘lari bo‘ylab o‘tadi»¹⁷.

¹³ Мурзаев Э.М. География в названиях. – М.: Наука, 1982. – 43, 44 б.; Никонов В.А. Заметки по оронимии Киргизии // Ономастика Средней Азии. – М., 1978. – 86, 88 б.

¹⁴ Qarang: Караев С.К. Древнетюркские названия Средней Азии. Из истории Средней Азии и Восточного туркестана XV-XIX вв. – Т., 1987. -104-103 б.; Агеева Р.А. Топонимия как источник изучения истории заселения края/ Топонимика на службе географии. М.: 1979. – С. 74-76.

¹⁵ БСЭ. Т. 26. – М., 1977. – 320 б.

¹⁶ Мушкегов И.В. Туркестан. Геологическое и орографическое описание по данным, собранным во время путешествий с 1847 по 1880 гг. Т. 1. – Петроград, 1915. – 15, 23 б. ва бошқ.; Когай Н.А. Туранская физико-географическая провинция // Научные труды ТашГУ. Вып. 353. – Ташкент, 1969. – 7-9 б.

¹⁷ Камолитдин Ш.К. К вопросу об употреблении географических названий «Мавераннахр» и «Туркестан» // O‘zbekiston tarixi, 2002, 4-son. – 62-63 б.

Sh.Kamoliddinning teran fikriga ko‘ra, “Turon” nomi ham, uning keyinroq paydo bo‘lgan muodili “Turkiston” ham, “O‘rta Osiyo” va “Movarounnahr” nomlaridan farqli o‘laroq, geografik tushunchadan ham ko‘ra ko‘proq etno-geografik tushunchani aks ettiradi va siyosiy-huquqiy ahamiyat kasb etadi. «Turon nomini ilk bor Ahomaniylar sulolasidan oldingi davrda qadimgi ziroatchilar o‘zlariga qo‘shni bo‘lgan O‘rta Osiyoning ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchi qabilalari va xalqlarining amalda mavjud davlat tuzilmasini ifodalash uchun qo‘llay boshlaganlar, – deb ko‘rsatadi u. – Shundan beri Markaziy Osiyo hududida mavjud bo‘lgan barcha davlat tuzilmalarini ziroatchilar “Turon” deb, eftaliylar va turkiylar davridan boshlab esa – “Turkiston” deb ataganlar. Binobarin, shuni komil ishonch bilan aytish mumkinki, bu ikki toponim zamirida qadimgi ziroatchilarning afsonaviy tasavvurlari bilan bog‘liq bo‘lgan geografik tushunchagina emas, balki amalda mavjud bo‘lgan davlat tuzilmalari yotadi. Bu davlat tuzilmalarining oxirgisi arablar istilosiga qadar bo‘lgan davrda G‘arbiy Turk xoqonligidir».

Sh.Kamoliddin o‘z maqolasida sanab o‘tgan O‘rta Osiyo mintaqasining barcha nomlari orasida tarixiy-madaniy va siyosiy-huquqiy nuqtayi nazarlardan birdan-bir to‘g‘ri nom “Turon” yoki “Turkiston” ekanligini qayd etadiki, bu fikrga qo‘shilmaslik mumkin emas. “O‘rta Osiyo” va “Markaziy Osiyo” atamalariga kelsak, – deb yozadi olim, – ularni mahalliy zaminga va tarixiy-geografik an’anaga, “Movarounnahr” atamasi kabi, chet ellik istilochilar olib kirgan va umuman olganda, ular hech qanday tarixiy-madaniy va siyosiy-huquqiy ahamiyatga ega emas. Binobarin, “Turon” va «Turkiston» toponimlarining qo‘llanish sohasi kengaytirilsa, ular tabiiy-geografik, adabiy-badiiy va ijtimoiy-siyosiy adabiyotlardagina emas, balki O‘rta Osiyo mintaqasi mamlakatlarining ilmiy tarixiy-geografik adabiyotlarida ham uning butun tarixiga, shu jumladan qadimiyat va o‘rta asrlarga nisbatan yanada kengroq qo‘llanilsa, ilmiy-tarixiy nuqtayi nazardan maqsadga muvofiq bo‘lar edi».

Turon-Turkiston qadimda va ilk o‘rta asrlarda, B.I.Vaynberg aytganidek, yagona ekologik tizimgina bo‘lmagan. Mahalliy etnoslar va subetnoslar etnogenetik va tarixiy-madaniy jihatlardan yagona superetnik tizimni – eroniygo‘y va turkiygo‘y avesto (zardushtiylik) madaniy dunyosini ham (turli mahalliy e‘tiqodlarning rang-barangligidan qat’iy nazar) tashkil etgan. O‘rta asrlarda (VIII asrdagi arablar istilosidan keyin) avesto (zardushtiylik) madaniy dunyosi murakkab ijtimoiy-madaniy jarayonlar natijasida asta-sekin musulmon madaniy dunyosining tarkibiy qismiga aylandi, uning ma’naviy madaniyatiga ulkan hissa qo‘shdi.

“Turon” va “Turkiston” geografik nomlari va tarixiy atamalarining integral sifati bu yurt xalqlarining qadimgi va o‘rta asrlardagi yozuv va kitobat madaniyati tarixiga tipologik jihatdan yagona deb yondoshish imkonini beradiki, ushbu kitob ayni shunga bag‘ishlangan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, “Turon” va “Turkiston” atamalari Markaziy Osiyo hududining eng qadimgi va eng muhim tarixiy nomlari sifatida nafaqat geografik makonni, balki ushbu hududda shakllangan etnik, siyosiy va madaniy jarayonlarni ham o‘zida mujassam etadi.

Bugungi kunda Turon-Turkiston mintaqasidagi O‘zbekiston, Qozog‘iston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg‘iziston davlatlari mustaqil taraqqiyot yo‘lidan borayotgan va uzoq tarixi mobaynida bu mamlakatlar xalqlarining birortasi ham boshdan kechirmagan sifat jihatidan mutlaqo yangicha, milliy qadriyatlar qayta tiklanayotgan, xalqlar o‘zlarining milliy o‘zliklariga qaytish bilan birga jahonning rivojlangan mamlakatlari qatoridan joy olishga intilayotgan, ijtimoiy-tarixiy bir vaziyatda xalqlarning yozuvi va kitobati tarixiga aloqador muammolarni ilmiy tadqiq etish va ularni qayta idrok qilish masalasi nihoyatda dolzarb vazifalarga aylanib qolmoqda. Aynan yozuv va kitobat madaniyati, xususan, qadimgi qo‘lyozma va toshbosma usulidagi kitoblar, Turkiston xalqlari uchun umumiy meros hisoblanib, ularning madaniy jihatdan yaxlit bir o‘zlikka daxldor ekanini tasdiqlovchi omildir. Ayni shu omil o‘zining integrativ sifati va xususiyatiga ko‘ra ushbu hududdagi xalqlar madaniyati tarixida ularni birlashtiruvchi muhim vosita sifatida namoyon bo‘ladi¹⁸.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Ч. 2. Исследование. – СПб., 1990;
2. Мушкетов И.В. Туркестан. Геологическое и орографическое описание по данным, собранным во время путешествий с 1847 по 1880 гг. Т. 1. – Петроград, 1915.
3. Птицын Г.В. К вопросу географии «Шах-наме» // Труды Отдела Востока Государственного Эрмитажа. Т. 4. – Л., 1947.
4. Хасанов Х. Ўрта Осиё жой номлари тарихидан. – Т.: Фан, 1965.
5. Когай Н.А. Туранская физико-географическая провинция // Научные труды ТашГУ. Вып. 353. – Ташкент, 1969.
6. Луконин В.Г. Культура Сасанидского Ирана. – М.: Наука, 1969; Ономастика Средней Азии. – М., 1978.
7. Караев С.К. Древне-тюркские названия Средней Азии. Из истории Средней Азии и Восточного Туркестана XV-XIX вв. – Т., 1987. – 104-130 б.

¹⁸ Турон-Туркiston халқларининг охириги уч минг йил давомидаги этник тарихи, давлатчилиги тарихи, хўжалик-иқтисодий ва ижтимоий ҳаёти, моддий ва маънавий маданияти тарихи, археологияси, шаҳарсозлик маданияти, архитектураси тарихи, халқлари амалий ва тасвирий санъати, мусиқа ва ашула маданияти, эстетик, фалсафий, диний фикри, илм-фани ривожини, ёзма бадиий адабиёти ва халқлар оғзаки бадиий ижодиёти бугунги кунда ҳали тўлиқ илмий ва тизимли ўрганилиб бўлган эмас.

8. Баевский С.И. Географические названия в ранних персидских толковых словарях (XI-XV вв.) // Страны и народы Востока. Вып. 22. – М., 1980.
9. Ахмедов А. Нега Турон деб аталади? // Турон тарихи, 1992 й., 1-сон. – 5-7 б.
10. Исҳоқов М.М. Номи азал Туркистон // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1993 й., 12 ноябрь.
11. Раҳимбеков Р., Зокиров Ш., Соатов А. «Ўрта Осиё»ми ёхуд «Туркистон» // Фан ва турмуш, 1995 й., 3-сон. – 7-9 б.
12. Маннонов Б. Туркистон ва Марказий Осиё // Мулоқот, 1998 й., 2-сон. – 6-8 б.
13. Камолитдин Ш.К. К вопросу об употреблении географических названий «Мавераннахр» и «Туркестан» // O‘zbekiston tarixi, 2002, 4-son. – 61-68 б.
14. Бартольд В.В. Историко-географический обзор Ирана. – Соч. Т. VII. М.: 1971. – С. 223
15. Вайнберг Б.И. Этногеография Турана в древности. VII в. до н.э. – VIII в. н.э. М.: Издат. фирма «Восточная литература» РАН. 1999. – С. 3.
16. Авеста. Избранные гимны / Пер. с авестийского И.М. Стеблин-Каменского. Душанбе. 1990. – С. 30.
17. Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик/А.Махкамов таржимаси. Т.: 2001. – 356 б.
18. Фирдоуси. Шах-наме/Критический текст в 9-ти томах. М., 1966-1971. Т.1.– С.90; Т.3.-С.60; Т.4. – С.239.
19. Луконин В.Г. Завоевания Сасанидов на Востоке и проблема кушанской абсолютной хронологии // Вестник древней истории, 1969, №2. – С.35.
20. Исҳоқов М.М. Янги топилган суғдча хужжат // Адабий мерос, 1993 й., 3-4 (65-66)-сон. – 37-41 б.
21. Тер-Мкртчян Л.Х. Армянские источники о Средней Азии. V–VII вв. – М., 1979.
22. Мурзаев Э.М. География в названиях. – М.: Наука, 1982. – 43, 44 б.
23. Никонов В.А. Заметки по оронимии Киргизии // Ономастика Средней Азии. – М., 1978. – 86, 88 б.